

স্বাধীনতার তথ্যচিত্র ‘স্টপ জেনোসাইড’

সাইয়্যিদ শাহজাদা আল কারীম

।সারসংক্ষেপঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের অবস্থা বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরার জন্য নির্মিত তথ্যচিত্র স্টপ জেনোসাইড এর নির্মাণশৈলী এবং অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই লেখনীতে। চলচ্চিত্রটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন চিত্রের অর্থ বুঝার স্বার্থে চিত্রতত্ত্বের সাহায্য নেয়া হয়েছে

কী-ওয়ার্ডঃ স্টপ জেনোসাইড, চিত্র, প্রতীক, তথ্যচিত্র, মুক্তিযুদ্ধ, ভয়েস অব গড, ১৯৭১

প্রারম্ভিকাঃ

‘স্টপ জেনোসাইড’ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ইংরেজি "স্টপ জেনোসাইড" শব্দগুচ্ছের অর্থ "গণহত্যা বন্ধ কর"। বরেন্দ্র চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের প্রথম তথ্যচিত্র ‘স্টপ জেনোসাইড’ ১৯৭১ সালে এর নির্মাণের মধ্য দিয়ে এই কিংবদন্তীর তথ্যচিত্র নির্মাণে অভিষেক ঘটে। বিশ মিনিটের এই ডকুমেন্টারিতে মূলত ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাদের নির্মম অত্যাচার, নির্বিচারে গণহত্যা, নির্যাতন ও এর ফলাফল হিসেবে পূর্ব বাংলার মানুষের শরণার্থী শিবিরে মানবতের জীবনযাপনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। জহির রায়হান ১৯৭১ সালের এপ্রিল-মে মাসের দিকে এই তথ্যচিত্রের জন্য পূর্বপরিকল্পনা শুরু করেন এবং এক মাসেরও কম সময়ে, জুন মাসে তিনি এর কাজ সম্পন্ন করেন। তার এ তথ্যচিত্র নির্মাণে যিনি তাকে সবরকম সহযোগিতা করেন তিনি চলচ্চিত্র নির্মাতা আলমগীর কবির। পর্দার পেছনে আমরা যে কণ্ঠ শুনতে পাই তাও আলমগীর কবিরেরই দেওয়া।

এ তথ্যচিত্রটির নির্মাণশৈলীর সাথে কিউবান চলচ্চিত্রকার সান্তিয়াগো আলভার্জ এর কাজের ধরণের অনেক মিল পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, জহির রায়হান তার এ তথ্যচিত্র নির্মাণে আলভার্জকেই অনুসরণ করেছেন। এর গুট হয় ৩৫ মি.মি. ফিল্মের মাধ্যমে (লিহায়, ২০০২)।

মোডঃ

স্টপ জেনোসাইড এ প্রধানত এক্সপোজিটোরি মোড এবং কিছুটা রিফ্লেক্সিভ মোডের সমন্বয় রয়েছে। এক্সপোজিটোরি মোডের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ‘ভয়েস অব গড’ এর ব্যবহার। কী বলা হচ্ছে এবং বাচনভঙ্গি কেমন তা ‘ভয়েস অব গড’ এ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। স্টপ জেনোসাইডে আলমগীর কবিরের যে কণ্ঠ ব্যবহার করা হয়েছে তা এতোটাই শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী যে তা দর্শকের কান দিয়ে মর্মে আঘাত করে; যেন বাঙালির দুর্দশার কথা বিশ্ববাসীর কাছে তীক্ষ্ণভাবে আঘাত করে। এছাড়া এ তথ্যচিত্রে মূলত দর্শকদের উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন তথ্য দেয়া হয়েছে কারণ এর উদ্দেশ্যই ছিল বিশ্বের মানুষকে যুদ্ধকালীন অবস্থার কথা জানানো।

তত্ত্বকথাঃ

বিভিন্ন চিত্র, কোড, মেসেজ, টেক্সট, সিস্টেম ইত্যাদির মাধ্যমে একটি চলচ্চিত্রে অর্থ তৈরি করা আর তা দর্শকদের কাছে অর্থবহ হয়ে উঠার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে চিত্রবাদী চলচ্চিত্রতত্ত্ব যেখানে বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে চলচ্চিত্রশিল্পে লুকানো অর্থ খুঁজে বের করা হয় (আউয়াল, ২০১৪; পৃ-১২৮)। চিত্রতত্ত্ববিদরা চিত্র বা সাইন কে সিগনিফায়ার আর সিগনিফায়েড এই দুটিভাগে ভাগ করে বুঝতে চেষ্টা করেন যেখানে সিগনিফায়ার হচ্ছে ঐ সাইন বা চিত্র এবং সিগনিফায়েড ওই চিত্র দ্বারা নির্দেশিত বস্তু বা বিষয় (মোনাকো, ২০০০, পৃ.

১২৭)। স্টপ জেনোসাইড তথ্যচিত্রটিতে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন চিহ্নের ব্যবহার লক্ষণীয় এবং চলচ্চিত্রটির অন্তর্নিহিত অর্থে বুঝার জন্য শব্দ, ও ছবির মাধ্যমে তৈরি করা এসব চিহ্নের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

সামগ্রিক পর্যালোচনাঃ

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা, পাকিস্তানি সেনাদের নিরীহ বাঙালির উপর নির্যাতন, পূর্ব পাকিস্তানের করুণ অবস্থা, এসব বিষয় সমগ্র বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জহির রায়হান নির্মাণ করেন তথ্যচিত্র ‘স্টপ জেনোসাইড’। দেশের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে আর্থিক, রাজনৈতিক সমস্ত প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে পরিচালক এ তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন এবং সফলভাবে তার যে উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ, যুদ্ধের ভয়াবহতাকে ফুটিয়ে তোলা, তা জীবন্ত কিছু ফুটেজের মাধ্যমে বস্তবায়ন করেন।

তথ্যচিত্রের শুরুতেই আমরা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের বিখ্যাত একটি উক্তি শুনতে পাই,

“যারা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আলাদা হবার অধিকার দাবি করে, তাদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদি বলে অভিযুক্ত করা, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারকে পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংসের নামান্তর বলে অভিযোগ করার মতোই নির্বুদ্ধিতা এবং অসততা”।

এই প্রতিবাদী এবং একই সাথে মানুষের অধিকার বিষয়ক মর্মস্পর্শী ও যুক্তিসঙ্গত উক্তি থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানীরা সম্পূর্ণই জোর পূর্বক এবং কোন যথাযথ যুক্তি ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে হামলা করেছিল। কারণ পূর্ব পাকিস্তানীরা তখন স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনই করে আসছিল। আর তাই তাদের উপর বিনা নোটিশে এই অকথ্য অত্যাচার কেবলমাত্র নির্বুদ্ধিতা আর অসততার পরিচয় ছিল। পরিচালক শুরুতেই এমন উক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দর্শকদের এই তথ্যচিত্রের বিষয়বস্তু কতটা গভীর আর মর্মস্পর্শী তার ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করেছেন।

শুরুর দিকে ক্রেডিট লাইনের মাঝামাঝি অংশে দেখানো হয় গ্রাম্য মহিলার টেকিতে পাড় দেবার দৃশ্য। এর দ্বারা যুদ্ধের আগে বাংলার অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক অবস্থা আর সাধারণ মানুষের জীবন-যাপনেরই ইঙ্গিত করা হয়েছে, আর এর পরই পর্দায় ক্রেডিট লাইন দেখার পেছনে আমরা শুনতে পাই অনেকগুলো বুটের শব্দ, এরপর বোমা এবং গুলির শব্দ সাথে কুকুরে আর্তচিৎকার ঠিক পরমুহূর্তেই আমরা বেশ কয়েকটি স্থির চিত্র দেখতে পাই যেখানে ভাঙ্গা ঘর বাড়ি, নানা বয়সের মানুষের সাথে পশুপাখির ছিন্নভিন্ন লাশ। ভি আই লেলিনের এমন উক্তির পর এরকম বিধ্বস্ততার চিত্র বিশ্বের কাছে বাঙালির উপর পশ্চিম পাকিস্তানীদের অযৌক্তিক নির্যাতনের কথাই আলোকচিত্রিক চিহ্নের মাধ্যমে তুলে ধরে।

পরবর্তীতে আমরা একটি শরণার্থী সারি দেখতে পাই। ক্ষুধা, চিন্তাক্রিষ্টতা, জীবনের কঠোরতা, নিজের বাড়ি ঘর ছেড়ে অন্য এক দেশে যাওয়ার অনিশ্চয়তা, জীবন সংশয়ের ভীতি সবকিছু যাদের আশ্বেপুষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এই জনগোষ্ঠীর জীবনের এক দুর্বিষহ অধ্যায় এখানে তুলে ধরেছেন পরিচালক। তাদের এই চরম কষ্টকে ভয়েস ওভারের মাধ্যমে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে-

“দিনের পর দিন শরণার্থীর মিছিল এগিয়ে চলে। আহার নেই, ঘুম নেই, দুঃসহ ক্লান্তি;
তবু থেমে বিশ্রাম নেবার উপায় নেই”

দীর্ঘ লাইনের যাত্রায় একটা সময় দেখা যায় যে কাদার মধ্যে দিয়ে যাবার সময় মানুষের পা ডুবে যাচ্ছে সে কাদা পানিতে আর আবার পা তুলে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। এ যেন বাংলাদেশের তৎকালীন মানুষের বাস্তব চিত্র একটু রূপকভাবেই চিহ্নিত হলো। যুদ্ধের ভয়াবহতায় জীবন চলার পথে মানুষ যেমন আটকে গেছে তেমনি কাদায় পা আটকে যাওয়া যেন সে কঠিন বাস্তবতার দিকেই ইঙ্গিত দেয়।

এই মানুষগুলোর নিরন্তর যাত্রা একসময় শেষ হয়। তারা ঠাঁই নেয় হয় গাছতলায়, নয়তো শরণার্থী শিবিরে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে তাদের ঠাঁই দেবার জন্য শরণার্থী শিবির তৈরি করা হলেও প্রতি ঘণ্টায় যখন হাজার হাজার শরণার্থী আসে তখন আশ্রয়ের সংকট দেখা দেয়।

এখানে পরিচালক হয়তো এটাই বোঝাতে চেয়েছেন, নিজের দেশ থাকতেও হাজার হাজার মানুষকে শরণার্থী হয়ে মর্মান্তিক জীবন যাপন করতে হচ্ছে।

শরণার্থী শিবিরে নব্বই বছরের এক বৃদ্ধাকে দেখা যায়, যিনি বৃষ্টি নামবার আগে শিবিরের কোন এক কোণে জায়গা পাবার আশায় হেঁটে যাচ্ছেন। অথচ এই শেষ বয়সে এসে তো তাঁর নিজের ভিটা বাড়িতে নিরাপদে নিরাপদে বিশ্রাম নেবার কথা। এভাবে অসহায়ের মতো শরণার্থী শিবিরে এতটুকু আশ্রয়ের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানোর কথা না। এই বৃদ্ধা যেন একটি প্রতীক হিসেবে সমগ্র বিশ্বের কাছে নিরীহ বাঙালির আশ্রয়হীন অবস্থাকে চিহ্নিত করছে।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুরতা, বিবেকহীনতা আর পাশবিকতার নমুনা আমাদের কাছে ফুটে উঠেছে এক কিশোরীর করুণ অবস্থার চিত্রায়নের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাদের নির্যাতনের শিকার এই মেয়েটি। মেয়েটির মুখ, চোখের ক্রোজ আপ শটের মাধ্যমে তার লাঞ্ছিত জীবনের অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে দর্শকদের নিকট। এরপর পরিচালক দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন আশি বছরের এক বৃদ্ধকে, যিনি তার চোখের সামনে পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা একটি গ্রামকে নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখেছেন। তারা প্রথমে কর্মক্ষম পুরুষদের হত্যা করেছে আর নারীদের উপর চালিয়েছে নির্যাতন। এরপর একে একে দেখতে পাওয়া যায় ফরিদপুরে ২৫৩ জনকে নির্বিচারে হত্যা, বুড়িগঙ্গার পূর্বতীরে ৬০০০ এর বেশি মানুষকে হত্যা, শ্রমিকদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে তাদের হত্যার তথ্যসমূহ। হানাদারদের গণহত্যার চিত্র এভাবেই তথ্যচিত্রটিতে ফুটে উঠে।

বাংলার আদি রাজধানী গৌড়ে পৌছে পরিচালক সেখানে অবস্থানরত ছিন্নমূল শরণার্থীদের করুণ দশা চিত্রিত করেছেন। ধারাতাষ্যে তা ফুটে উঠেছে এভাবে,

“গৌড়ে জাতির ইতিহাস যেন আবার নতুন করে শুরু হল। এতগুলো শতাব্দী এখানে যেন অচল, ছবির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ এখানে আশ্রয় নেয়া ভীত-সন্ত্রস্ত, ছিন্নমূল মানুষগুলো ইতিহাসেরই জিম্মি। সমস্ত মানবজাতির বিবেক এতবড় অন্যায়ের কালিমা থেকে মুক্ত হতে পারে না”

অতঃপর এক বৃদ্ধার করুণ এক যাত্রার দৃশ্য তুলে ধরা হয় তথ্যচিত্রটিতে, যিনি চোখে দেখতে পারেন না, কানেও শুনতে পান না। হাতের একমাত্র লাঠিকে অবলম্বন করে পার করেছেন প্রায় একশ মাইল মানব বর্বরতা কোন পর্যায়ে পৌঁছলে একজন মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধাকে মৃত্যুরই হাত থেকে বাঁচার জন্য এত কষ্ট করতে হয়, এই ছিল সেখানে প্রশ্ন। হতে পারে এই বৃদ্ধাকেও একটি চিহ্নরূপে ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে বৃদ্ধা সারা বিশ্বের প্রতীক যারা পাকিস্তানীদের এতো অত্যাচার সম্পর্কে জানার পরও চোখ-কান বন্ধ করে আছে।

তথ্যচিত্রের শেষ পর্যায়ে আবার দেখানো হয় অসহায় মানুষের মুখ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের যে কোনো দেশের, কালের ও জাতির মুক্তিকামী মানুষের জনযুদ্ধেরই একটি অংশ। বাংলাদেশে পাকিস্তানি বর্বরদের চালানো গণহত্যা বন্ধের দৃঢ় আহ্বানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় ‘স্টপ জেনোসাইড’।

ভয়েস ওভারঃ

স্টপ জেনোসাইড এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর অনন্য আঙ্গিকের ধারা বর্ণনা বা ভয়েস অভার। যৌক্তিকভাবে সঠিক শব্দচয়নের মাধ্যমে যেমন পরিস্থিতিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তেমনি ভয়েস প্রজেকশন বা উচ্চারণের দিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যেন তা দর্শকের মর্মমূলে আঘাত করে। ভয়েস ওভারে যুদ্ধের নির্মমতাকেই শুনতে পাই কাব্যিক এক আঙ্গিকে। প্রথমেই আমরা শুনতে পাই

“ওদেরকে খুঁজে বার করতে অসুবিধা হয়নি দেখলাম দিগন্ত বিস্তৃত আধমরা মানুষের চলমান মিছিল। দেহের শক্তি নিঃশেষ তবু ওদের চলতে হয়। স্টপ”

এর মাধ্যমে যে শরণার্থীদের ইঙ্গিত করা হয়েছে তা শুনেই যেকোন মানুষ ধারণা করতে পারবে এবং এ কথার পরেই ‘স্টপ’ শব্দটির ব্যবহারও এখানে বিশেষ অর্থ বহন করে। ভয়েস ওভারে এভাবে অনেকবারই এই ‘স্টপ’ শব্দের ব্যবহার রয়েছে। যেমন শরণার্থী শিবিরে এক বৃদ্ধার করুণ অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে বলা হয়েছে,

“নব্বই বছরের এই বৃদ্ধা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না যে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই ভরা বর্ষায় একটু ঠাঁইও পাবেন না। মরণের আতঙ্ক আবারো মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সুদূর বাংলাদেশে বাপ-দাদার ভিটে বাড়ি ছেড়ে হেঁটে এসে শেষ পর্যন্ত এখানে এভাবে মরতে হবে। স্টপ”

এছাড়া এক কিশোরীর উপর হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে বলা হয় ‘স্টপ’।

পরিচালক সম্ভবত এখানে ‘স্টপ’ শব্দের মাধ্যমে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে বাঙালির উপর এমন অকথ্য নির্যাতন সমগ্র মানবজাতির উপর নির্যাতনের অনুরূপ এবং অনতিবিলম্বে এ অত্যাচার বন্ধ হওয়া উচিত। সমগ্র বিশ্ববাসীকে তিনি এ অত্যাচার বন্ধে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে এই ‘স্টপ’ শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে।

রাজনৈতিক আঙ্গিকে এ তথ্যচিত্রের ভয়েস ওভার বা ধারাভাষ্যের গুরুত্ব অনেক। আমরা জানি সমগ্র বিশ্বের আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ছিলেন পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পক্ষে। এ পক্ষপাত যে কতটা অযৌক্তিক ও অসংগত, তা তুলে ধরা হয়েছে এভাবে,

“ল্যাফটেন্যান্ট উইলিয়াম ক্যালির বিরুদ্ধে হত্যা মামলায় প্রেসিডেন্ট নিক্সন অপরাধীর পক্ষে হস্তক্ষেপ করেন। ভিয়েতনামের নিলাই গ্রামে শত শত নিরস্ত্র নারী-পুরুষ-শিশুকে হত্যার অপরাধে ক্যালিকে আদালতে দোষী সাব্যস্ত করা হয়”

এর মাধ্যমে এই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে প্রেসিডেন্ট নিক্সন শুরু থেকেই হত্যাকারীদের পক্ষে অবিবেচকের মতো অবস্থান নিয়েছেন। সমস্ত বিশ্বের কাছে তিনি এই রাজনৈতিক নেতার নড়বড় অবস্থানের কথা তুলে ধরেছেন ভয়েস ওভারে উইলিয়াম ক্যালির হত্যায়ত্তের কথা তুলে ধরার মাধ্যমে।

এছাড়া ভয়েস ওভারে আমরা আরো শুনতে পাই,

“মানুষের পৃথিবী ছেড়ে চন্দ্রে অবতরণের পর স্বপ্ন দেখছিলাম যে মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার শীঘ্রই প্রাচীন ঘটনা বলে চিহ্নিত হবে। কিন্তু রক্ত পিপাসু পাকিস্তানি দানবদের তাড়নাত্মক সব ধূল্য মিশিয়ে দিল”

এর মাধ্যমে আধুনিকতার চূড়ান্ত উৎকর্ষের সময় বাঙালি জাতি কি করে নির্যাতিত হচ্ছে তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরিচালক সবচেয়ে বড় প্রশ্ন তুলেছেন মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতি, এতবড় অবিচারের পরও তাদের নীরবতার প্রতি।

“সবচাইতে অবিশ্বাস্য ব্যাপার এই যে এমন বর্বরতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রকাশ্যে। অথচ মানবাধিকার সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক সংস্থাটি তখন এর নীরব দর্শক”।

পরিচালক জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত নিয়ম-নীতির দিকেও প্রশ্ন তুলেছেন যেখানে সেসবকে উপেক্ষা করে ভিয়েতনামে চলেছে নৃশংস হত্যায়ত্ত। আর এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারের পরেও নীরব সেই শান্তিরক্ষার সংগঠন।

মুক্তি বাহিনীর ক্যাম্প প্রবেশের পর কমান্ডারের এই যুদ্ধের প্রতি প্রতিক্রিয়া তুলে ধরার মাধ্যমে পরিচালক যুদ্ধের প্রতি বাঙালির অনাগ্রহ এবং বাঙালির আত্মিক শক্তি ও দেশপ্রেমের গভীরতার প্রকাশ করেছেন।

শব্দ ও সঙ্গীতের ব্যবহারঃ

স্টপ জেনোসাইডে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক শব্দ বা এমবিয়েন্স সাউন্ড এবং মিউজিকের ব্যবহার, সেই সাথে ধারা বর্ণণার বৈশিষ্ট বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শুরুতেই একটা বৈপ্রবিক ধাঁচের মিউজিক আমরা শুনতে পাই এবং এর পর ভি আই লেলিনের উক্তি শুনতে পাই যার মর্মার্থ মিউজিকের সাথে সঙ্গতি প্রকাশ করে। ক্রেডিট লাইন দেখানোর একটি অংশে আমরা টেকিতে এক মহিলা কে খুশিমনে পাড় দিতে দেখি। তখন টেকির শব্দ এবং এরপর পর্দায় ক্রেডিট লাইনের পেছনে ক্রমে ক্রমে শুনতে পাই টেকির শব্দ, সৈন্যদের বুটের শব্দ, বোমা ও গুলাগুলির আওয়াজ সাথে কুকুরের ঘেউ ঘেউ এবং একইসাথে কাকের কা কা শব্দ। এরপরই আমরা পর্দায় স্টিল ছবিতে ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লাশ, মৃত পশুপাখির চিত্র দেখতে পাই সাথে থাকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর কাকের কা কা শব্দ।

মূলত এই ক্রমধারার শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থাৎ টেকির শব্দের মাধ্যমে প্রথমে বাংলার সুখী পরিবেশ, বুটের শব্দের মাধ্যমে, এতে হানাদারদের প্রবেশ এবং গুলাগুলির শব্দের মাধ্যমে নিরীহ বাঙালির উপর সেনাদের নির্যাতন, হত্যাযজ্ঞ বোঝানো হয়েছে। শুধু শব্দের সঠিক ব্যবহার যে একটা পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারে তা এই তথ্যচিত্রের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি। এভাবেই শব্দ ও সংগীতের ব্যবহারের মাধ্যমে এ তথ্যচিত্রকে করে তোলা হয়েছে আরও মর্মস্পর্শী।

নৈতিক দিকঃ

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জহির রায়হানের একটি সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে, পাকিস্তানি বাহিনীর কর্মকাণ্ডের মধ্যে তিনি এ দেখে সবচেয়ে অবাক হয়েছেন যে, তারা গণহত্যা, লুটপাট চালানোর পর সবকিছু ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে গুট করতো এবং পরবর্তীতে দৃশ্য সম্পাদনার কাজ করে বিশ্ববাসীর নিকত প্রচার করতো যে বাঙালিরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের মাধ্যমে গণহত্যা চালাচ্ছে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। তখন জহির রায়হান বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের মানুষের আসল অবস্থা জানানোর উদ্দেশ্যে ‘স্টপ জেনোসাইড’ নামক তথ্যচিত্রটি তৈরি করেন। কিছু স্থির চিত্র সহ এ তথ্য চিত্রের সব ফুটেজই যুদ্ধের সময় সংগ্রহ করা। কোন ধরণের স্টেজিং এখানে করা হয়নি। বস্তুত যুদ্ধকালীন ফুটেজগুলো এমনভাবে নেয়া যা সেসময়কার পরিস্থিতিকে যথাযথভাবেই তুলে ধরতে সক্ষম ছিল। এছাড়া যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই এর নির্মাণকাজ শেষ হয়। সেক্ষেত্রে রিস্টেজিং করার কোন প্রয়োজন হয়নি সেসময়। সাধারণত যুদ্ধকালীন তৈরি তথ্যচিত্রের প্রধান লক্ষণীয় বিষয় থাকে। এটি কতটা বাস্তবসম্মত এবং নৈতিক বা ইথিকাল দিক থেকে কতটা গ্রহণযোগ্য। ‘স্টপ জেনোসাইড’ তথ্যচিত্রে তৎকালীন বাংলার বাস্তব চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে। শরণার্থী শিবির থেকে শুরু করে সমগ্র বাংলার তখনকার অবস্থা কোন ধরনের আধিক্য ছাড়াই তুলে ধরা হয়েছে। এদিক থেকে পরিচালকের নৈতিক দিক যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

একটি অংশে পাকিস্তানী সেনাদের হাতে নির্যাতিত এক কিশোরীকে দেখানো হয়। যদিও বাস্তব অবস্থা বোঝানোর জন্য তাকে দেখানোর প্রয়োজন ছিল কিন্তু এমতাবস্থায় এক নারীকে সবার সামনে পরিচয় করিয়ে দেয়া কতটা যুক্তিযুক্ত তা প্রশ্নের অধীন।

শেষ কথাঃ

শহীদ বুদ্ধিজীবী জহির রায়হানের নির্মিত এই তথ্যচিত্রটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক অসামান্য দলিল তথ্যচিত্রটি তৈরি হয়েছিল ইংরেজিতে, বিশ্ববিবেককে নাড়া দেয়ার লক্ষ্যে। এর ভাষান্তর করেন জহির রায়হানের সহকারী, মুক্তিযোদ্ধা এবং চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবির। ‘স্টপ জেনোসাইড’ শুধু আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অসামান্য দলিলই নয়, শিল্পমানের দিক থেকেও এটি অনবদ্য।

তথ্যসূত্রঃ

আউয়াল, সাজেদুল. (২০১৪). *চলচ্চিত্রকলার রূপ-রূপান্তর*. ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ .

মোনাকো, জেমস. (২০০০). *হাউ টু রিড এ ফিল্ম* (৩য় ed.). অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস: নিউ ইয়র্ক.

লিহায়, জেমস. (২০০২). *ফিল্মস্ দ্যাট মেক আ ডিফারেন্স...সান্তিয়াগো আলভারেজ এন্ড দ্য পলিটিক্স অব বেঙ্গলঃসিকলন. সেশেস অব সিনেমা*(২৩).

লেখক

সাইয়্যিদ শাহজাদা আল কারীম
শিক্ষার্থী,
টেলিভিশন, ফিল্ম এন্ড ফটোগ্রাফি বিভাগ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সদস্য,
আর্ট এন্ড কালচার টিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ।

যোগাযোগঃ

+৮৮০১৫৫৩৭৭৯১২৭

shahjada19bd@gmail.com